

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503130>

Юлчиев Асилбек Ортикали угли

ўқитувчи

Абдухалилов Жавлонбек Ботиржонович

магистр, Фарғона давлат университети

Ўзбекистоннинг халқаро иқтисодий майдондаги нуфузи ва мавқеи сезиларли даражада ва мунтазам ошиб бормоқда. Ҳозирги даврда дунё мамлакатлари ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ўзининг маъно-мазмунини жиҳатидан олдинги босқичлардан кескин фарқ қилади. Бунда энг асосий ва муҳим жиҳат – миллий иқтисодиётларнинг тобора интеграциялашуви ва глобаллашувининг кучайиб боришидир. Айни пайтда бу жараёнлар халқаро миқёсда молия, кредит ва валюта муносабатларига ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Замонавий иқтисодий шароитда "Молиялаштириш" категориясини иқтисодий лойиҳаларни амалга ошириш учун харажатларни қоплаш усуллари ва маблағлари йиғиндиси сифатида тушуниш кенг тарқалган. Мазкур атамага инвестицияларни молиялаштиришни ташкил этиш муаммолари билан шуғулланувчи Н.В.Игошиннинг қарашлари бирмунча кенгроқ ва аниқроқ: "Молиялаштириш-тадбирлар, лойиҳалар, бюджет дастурларини ва шу кабиларни амалга ошириш харажатларини зарурий молиявий ресурслар билан таъминлаш. У давлатнинг ёки давлат томонидан товар-пул алмашинувини ва унинг ресурсларга талабларини, шунингдек, ресурсларни қайта тақсимлашнинг зарурлигини тартибга солиш шароитида марказлашган пул фондларини яратиш ва улардан фойдаланиш жараёнидаги иқтисодий муносабатлар йиғиндиси" [7].

Мамлакатимиз ва хориж илмий адабиётларида "Молиявий таъминот" иқтисодий атамасини талқин қилишда турлича ёндашувлар кузатилади, бироқ халигача унинг умумқабул қилинган аниқ талқини йўқ. У орқали корхоналарни молиялаштиришнинг алоҳида томонлари кўрсатиб берилган.

Шунингдек, унинг молиялаштиришнинг хўжалик субъектлари активларини ўстириш мақсадида пул маблағларини киритиш

нуқтаи назарида таърифлари мавжуд. Иқтисодий адабиётда жумладан, қуйидаги таърифни учратиш мумкин: "Молиялаштириш – бу, йил охирига келиб, активларнинг ўзгаришига олиб келувчи ишлаб чиқариш фаолияти жараёнининг аввалида активларга турли манбалардан (пассивлар) киритилган сумма".

А.М. Бабич, Л.Н. Павлова молиялаштириш ва кредитлашни "молиявий ресурсларнинг чекланган ҳажмида оддий ва кенгайтирилган қайта ишлаб чиқаришни молиявий таъминлаш шакллари, усуллари ва тамойиллари йиғиндиси" сифатида тушунишади, "тадбиркорликни молиявий таъминлаш"га эса капитални бошқариш, уни жалб этиш, жойлаштириш ва ишлатиш бўйича фаолият сифатида қарашади.

В.М. Родионова қайта ишлаб чиқаришни молиявий таъминлашни хўжалик субъекти ва давлат томонидан жамғарилган молиявий ресурслар ҳисобига қайта ишлаб чиқариш харажатларини қоплаш сифатида талқин қилади. Мазкур ҳолатда муаллиф молиявий таъминлашга молиявий ресурсларни шакллантириш, сўнгра уларни тақсимлаш ва мақсадли белгиланган пул фондлари орқали мақсадга йўналтирилган ҳолда ишлатиш нуқтаи назаридан қарайди.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги корхоналари ҳолатига қараб шунини айтиш мумкинки, уларнинг молиявий таъминоти, гарчи, аксарият қисми давлат томонидан санақия қилинган бўлсада, бошқа тармоқлардагига нисбатан ўта оғир аҳволда. Оқибатда, қишлоқ хўжалигида яратилган қийматликларнинг муайян қисми бошқа тармоқ корхоналари томонидан субъектив ўзлаштирилиши юзага келди.

Республика қишлоқ хўжалигидаги ишлаб чиқариш муносабатларининг таҳлилига, иқтисодиёт таркибий тузилишидаги ўзгаришларни назарда тутган ҳолда замонавий техника воситаларидан самарали фойдаланиш муаммоларига бугунги кун нуқтаи назаридан янгича ёндашиш объектив зарурият бўлиб қолди.

Тадқиқотнинг мақсади бюджетдан молиялаштиришни назарий асосларини ўрганиш ва амалий тажрибани тадқиқ этиш асосида бозор иқтисодиёти шароитида бюджет ташкилотларини молиялаштиришни янада ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат. Бу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги асосий вазифалар белгилаб олинди:

–молиялаштириш тушунчасининг мазмуни, моҳияти ва иқтисодий асосларини назарий жиҳатдан ўрганиш;

–молиявий назоратнинг таркиби, турлари ва бюджет муассасалари харажатларини режалаштириш хусусиятларини ёритиш;

–мамлакатимиз бюджет ташкилотларини молиялаштириш ҳолати таҳлилини амалга ошириш;

–Ўзбекистонда давлат бюджетидан молиялаштириш жараёнининг истиқболли йўллари ҳамма имкониятларни аниқлаш юзасидан илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Бюджет ташкилотлари харажатларини республика бюджетидан маблағ билан таъминлаш (тўлаш): Молия вазирлигида белгиланган шаклдаги мақсадли сертификат (унда бюджет таснифи - классификацияси параграфлари ва харажатлар гуруҳларини кўрсатган ҳолда) ва харажатларнинг ҳар бир гуруҳи бўйича бир сатрда маблағ ўтказиш учун тўлов қоғози билан расмийлаштирилади.

Ғазна ижросига ўтган бюджет маблағи олувчилар бўйича харажатларни тўлаш:

- республика бюджетидан - Молия вазирлиги Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан рўйхатдан ўтказилган шартномалар ёки бюджет маблағларини юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳисоб рақамларига ўтказиш мажбуриятини юклайдиган бошқа ҳужжатлар асосида амалга оширилади;

- Қорақалпоғистон Республикаси ва маҳаллий бюджетлардан - Молия вазирлиги Ғазначилигининг тегишли ҳудудий бўлинмалари томонидан рўйхатдан ўтказилган шартномалар ёки бюджет маблағларини юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳисоб рақамларига ўтказиш мажбуриятини юклайдиган бошқа ҳужжатлар асосида амалга оширилади.

Харажатларни молиялаштириш тартиби:

- I ва II гуруҳлар бўйича биринчи навбатда харажатларни молиялаштириш (тўлаш) амалга оширилади.

- III гуруҳ Республика инвестиция дастурида жорий молиявий йил учун белгиланган лимитлар доирасида молиялаштирилади (тўланади).

- IV гуруҳ - "Бошқа харажатлар" бўйича маблағлар белгиланган лимитлар доирасида қуйидаги навбатга риоя қилган ҳолда сарфланади:

- озиқ-овқат;
- дори-дармонлар;
- коммунал хизматлар;
- бошқа харажатлар.

Республика бюджети даромадлари

Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибдаги ва нормативлар асосидаги умумдавлат солиқлари, божлар, йиғимлар ва бошқа мажбурий тўловлар

Қонун ҳужжатларида белгиланган нормативлар бўйича давлат молиявий ва бошқа активларини жойлаштирилиши, фойдаланишга берилиши ва сотилишидан олинган даромадлар

Қонун ҳужжатларига мувофиқ мерос олиш, ҳадя этиш ҳуқуқи бўйича давлат мулкига ўтган пул маблағлари

Юридик ва жисмоний шахслардан, шунингдек, чет давлатлардан келган қайтарилмайдиган пул тушумлари

Резидент — юридик шахсларга ва чет эл давлатларига берилган бюджет ссудаларини қайтариш ҳисобига берилган тўловлар

Қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа даромадлар ҳисобига шакллантирилади.

Бозор иқтисодиёти жорий этилиши билан корхоналарни молиялаштириш манбалари кенгайиб, молиялаштиришнинг янги, ноанъанавий турлари шаклланиб келмоқда. Бунга хусусан, лизинг, фьючерс, факторинг, овердрафт ва бошқаларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда, унинг самарадорлигини юксалтиришда моддий-техника ресурсларининг, фан-техника тараққиётининг ҳамда илғор инновацион технологияларнинг аҳамияти беқиёс. Уларсиз қишлоқ хўжалигида кўзланган натижага эришиб бўлмайди.

Илғор, самарали инновацион технологиялар қишлоқ хўжалигининг ҳамма соҳаларида барча омилларни эътиборга олган ҳолда жорий этилиши лозим. Моддий-техника ресурслари, фан-техника тараққиёти маҳсули бўлган воситалар ҳамда илғор технологиялар бозорини ривожлантириш зарур.

Келажақда тармоқнинг моддий-техника ресурсларидан фойдаланиш даражасини ҳамда иқтисодий самарадорлигини юксалтириш учун барча чора-тадбирларни вақтида, сифатли амалга ошириш зарур.

Technische

München

Universität

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 й. 24 январ. <https://president.uz/oz/lists/view/>
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси. Т, 2019,5 бет.
3. 3.Тешабаева, О. Н., Мухаммадов, И. Б. О., & Джамолиддинов, Д. Р. (2020). O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi kompleksi iqtisodiyotni rivojlanishida investitsiyalarning o'rni. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 600-603).
4. Игошин Н.В. Инвестиции: организация управления и финансирования: учебник для ВУЗов - 2-е изд., - М., ЮНИТИ - ДАНА, 2001.
5. 5.Тешабаева, О. Н. (2020). Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 537-540).
6. 6.А.О.Юлчиев. (2021). Иностранные инвестиции - фактор промышленного развития. Cognitio Rerum (pp.23-30).
7. Бабич А. М. Павлова Л.Н. Финансы: учебник. - М. ПРЕСС, 2000.
8. 8.Шодмонов Ш.Ш., Ғафуров У.В. Иқтисодиёт назарияси.Дарслик; - Т.: Iqtisod-Moliya, 2010 й.